

Kurdiyat

Yıl/Sal/Year: 2023

Sayı/Hejmar/Issue: 7

e-ISSN 2717-8315

DOI: 10.55118/kurdiyat.1228042

Rüpel/Sayfa Page: 45-58

Cureya Nivîsarê/Makale Türü/Article Types:
Nivîsara Lêkolînê/Araştırma Makalesi/Research
Article
Dema Hatînê/Geliş Tarihi/Received: 01.01.2023
Dema Pejirandinê/Kabul Tarihi/Accepted/:
10.06.2023
Awat Wali, Lecturer, Department of Arabic
Language, University of Halabja.
awat.wali@uoh.edu.iq
Orcid: 0000-0001-5442-1810

Atrf: Wali. A. (2023). "Ehmed Muxtar Caf wekû
Şa'îrêkî Roşinbîr û Çîroknûsêkî Rîformixwaz",
Kurdiyat, 7, 45-58.
Citation: Wali. A. (2023). "Ahmad Mukhtar Jaff
as an Intellectual Poet and a Reformist Story
Writer", Kurdiyat, 7, 45-58.

ئەحمەدموختار جاف وەکوو شاعیرێکی رۆشنبیر و چیرۆکنووسێکی ریفۆرمخواز

ئاوات حسن والی

Awat Hassan WALI

پوخته

ئەحمەدموختار جاف، کە سەردەمی ژبانی دەکەوتە کۆتایی قوناغی شیعری کلاسیکی ئەندەبەیی کوردیدا و سەرەتای سەرھەڵدانی نوێیونەوێ شیعری کوردی، بەرھەمە ئەدەبیبیەکانی چارەسەری دیاردە کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابوورییەکانی کۆمەڵگای لە ھەناویدا ھەلگرتوو و نووسەر زۆر شارەزایانە بە (شیعەر، چیرۆک) وەک دەروونناس و کۆمەڵناس و سیاسەتمەدار و عاشق، دەست دەخاتە سەر بڕینە جیاوازیەکانی کۆمەڵگاکە و چارەسەرکەشیان بۆ دیاریدەکات، بەبێ ئەوەی ھیچ کام لەو پەیامە فەلسەفی و دەروونی و کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابووری... لەبەھای ھونەری بەرھەمە ئەدەبیبیەکانی کەم بکەنەو، بەڵکو لەبەرزترین ناستی ھونەرییان و بەشارەزاییەکی تەواوی ھونەرییەو بەرھەمەکانی پێشکەشکردوو. ئەم توێژینەوێ، لەچوار تەمەردا باسی پەیامەجیاوازیەکانی بەرھەمە ئەدەبیبیەکانی ئەحمەدموختار کراوە، کە ھەریەک لەو پەیامانە لە رۆژگاری ئەمڕۆدا بابەت و زانستێکی سەر بەخۆن، بەلام ئەحمەدموختار لەبەر ھەمە شیعرییەکانی و بەرھەمی رۆمان (مەسەلە و یژدان) بەوردی و شارەزاییانە ئەو چەمکانە روونکردۆتەو. لەتەمەردا باسی ئەو ژیری و بیرمەندی و دانایییە ئەحمەدموختار دەکەین، کە لەبەر ھەمەکانیدا ئاراستە ئەوەکانی کۆمەڵگای کوردی کردوو. ھەرۆھا لە تەمەردا دووھەمدا باسی لایەنی نەتەوێی و سیاسەتمەداری نووسەرمان کردوو و بەنمونە بەرھەمەکانی روونمانکردوو تەو. لەتەمەردا سێھەمدا بەنمونە بەرھەمەکانی نووسەر، ئەوھمان روونکردوو تەو، کە ئەحمەد موختار ناستی رۆشنبیری سەبارەت بە بابەتە دەروونی و کۆمەڵناسییەکانی کۆمەڵگا چەند بەرزبوو و چۆن ھەندێک جار وەک توێژەری کۆمەڵایەتی و دەروونی دەرکەوتوو. لەکۆتا تەمەردا باسی قۆلبوونەوێ نووسەر لەبابەتی عەشق و خوشەویستی و عارفیدا دەکەین.

وشەسەرەکیەکان: ئەحمەدموختار جاف، رۆشنبیر، چیرۆکنوس، پەیامی شیعری، ریفۆرم.

Ahmad Mukhtar Jaff as an Intellectual Poet and a Reformist Story Writer

Abstract

Although Ahmed Muhtar Caf lived a short life, he left a distinctive and valuable literary legacy to the Kurdish nation. The author, who produces works that point to the social, political and economic problems of the society, handles literature very skillfully in these contexts. The philosophical, psychological, economic and sociological content of his works does not diminish the value of his literary work, on the contrary, it enriches his works thematically and makes them interesting. Our research discusses the different content messages of Ahmed Muhtar's literature at four focal points; In today's life, each of these messages is an independent science and subject, but Ahmed Muhtar has used these terms gracefully and skillfully in his poems and novel. In the first focus, we are talking about this mind and wisdom directed by Ahmed Muhtar to the people of Kurdish society. In the second focus, we talked about his nationalism and political aspects with examples from his literary studies. In the third focus, we tried to understand and explain how Ahmed Muhtar was highly educated in psychosocial issues and how he appeared from time to time as a psychologist or sociologist with examples from his writings. Finally, we talked about his extensive interest and contacts in romanticism and mysticism.

Keywords: Ahmed Mukhtar Jaff, Intellectual poet, Storyteller, Poetic message, Reform.

Bir Entelektüel Şair ve Reformist Öykü Yazarı Olarak Ahmed Muhtar Caf

Özet

Ahmed Muhtar Caf kısa bir hayat yaşamasına rağmen Kürt milletine farklı ve değerli bir edebiyat mirasını bıraktı. Toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlarını imleyen eserler veren yazar, edebiyatı bu bağlamlarda çok ustaca ele alır. Eserlerinin felsefi, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik içerikli olması onun edebiyat eserinin değerini azaltmaz, aksine eserlerini tematik olarak zenginleştirir ve ilginç kılar. Araştırmamız, Ahmed Muhtar'ın edebiyatının farklı içerik mesajlarını dört odak noktasında tartışmaktadır; günümüz yaşamında bu mesajların her biri bağımsız bir bilim ve araştırma konusudur, ancak Ahmed Muhtar şiirlerinde ve romanında bu terimleri incelikle ve ustalıkla kullanmıştır. Birinci odak noktasında Ahmed Muhtar'ın Kürt toplumunun insanlarına yönelttiği bu akıl ve bilgelikten bahsettik. İkinci odakta, edebiyat çalışmalarından örneklerle onun milliyetçiliğini ve siyasi yönlerini ele aldık. Üçüncü odak noktasında, yazılarından örneklerle Ahmed Muhtar'ın psikososyal meseleler noktasında yüksek eğitilmiş olduğunu ve zaman zaman bir psikolog veya sosyolog olarak nasıl görüldüğünü anlamaya çalıştık. Son olarak da onun romantizm ve mistisizme olan geniş ilgisi ve temaslarını inceledik.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Muhtar Caf, Entelektüel şair, Öykü Yazarı, Poetik mesaj, Reform.

پێشەکی

رۆشنبیر، لەسادهترین ناساندنی دا دەوتریت: کەسێکە لەهەموو شتیک شارەزایی ھەبیت و لەبابەتییکی دیاریکراویشدا قۆلبوو بێتەو شەرەزایی تەواری ھەبیت. ئەگەر چاویک بەدیوانی شاعیرانی کورد و بەتایبەتی شاعیرانی قوناعی کلاسیکدا، کە بەردی بناغەیی ئەدەبی کوردییان داناوە بخشینین و لیکۆلینەوی ورد لە بەرھەمی ئەو شاعیرانەدا بکەیت، ئەوا دەتوانیت رێسا و دەستوری ژبانی گشتیی کۆمەڵگا لە واتای بەرھەمەکانەو دابریژریت و چارەسەری زۆربەیی بابەتە کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئەخلاقیی و ئاینییەکان بدۆزیتەو، چونکە زانست و زانیاری ئەوان تەنھا لەبەواری رستە ریکخستن و وشە خستەپال یەکدا نەبوو، بەڵکوو بەھۆی دەقەشیرەییەکانیانەو کۆمەڵیک پەیامی جیاوازیان گەیاندوو بە چینیەکانی کۆمەڵگا، بەئێ ئۆھە ئۆ مەبەستەنە ھێچ کاریگەرییەکی خراپیان کردبیتە سەر ئاستی ھونەری بەرھەمەکان، بەلام ئۆھە جیگەیی ھەلوێستەلەسەرکردن و گرنگپێدانە ئۆھە، کە ھەتا ئێستا لەگەڵ ئۆھە سالانە چەندین توێژینەوی ئەدەبی نەجامدەدریت، بەلام وەک پێویست کار لەسەر پەیامە جیاوازیەکانی شاعیری کلاسیکی کوردی لەئاستییکی قۆلدا نەکراو و دەست بو لایەنە شاراوەکان کەمتر براو، لەکاتیکیا بایەخ دەدریت بە ھەندیک لایەنی بەرھەمی نەتەوکانی تر، کە ئەگەر ئۆھە ھوول و ماندووبوونە لەگەڵ بەرھەمی شاعیرانی کوردا بدریت، ئەوا بەدائینییەو گەنجینەییەکی گەورە و بەزخیی بۆاری ئەدەب و ھونەرمان بو دروستدەبیت، کە ھەموو کەرسەتیەکی پێویستی چالاکییە ئەدەبی و کۆمەڵایەتیەکان لەخۆدەگریت.

ھۆکاری ھەلبژاردنی ناونیشانی ئەم توێژینەوھە ئۆھەبوو، کە کۆمەڵیک پەیامی گرنگ و دانایی و ژیری لەبەرھەمی ئەحمەدموختار جافدا ھەبە، کە نەک بو سەردەمی شاعیر، بەڵکوو بو سەردەمی ئەمرووش لەرووی پەرودەیی و سیاسی و نیشتمانی پەرودەیی و دانایی و ئاینیی... پەیامی گرنگ و پێویستن.

بو شیکاریکردنی دەقەکانی ئەحمەدموختار و بەئەنجامگەیانندی توێژینەوھە کەمان، ریبازی (شیکاری و سەفیی) مان بەکار ھێناو. پیکھاتەیی توێژینەوھە کە شەمان لەچوار تەمەردا باسی پەیامە جیاوازیەکانی بەرھەمی ئەدەبیەکانی ئەحمەدموختار کراو، کە ھەریەک لەو پەیامانە لە رۆژگاری ئەمروودا بابەت و زانستییکی سەر بەخۆن، بەلام ئەحمەدموختار لەبەرھەمی شاعیریەکانی و بەرھەمی رۆمان (مەسەلەیی وێژدان) بەوردی و شارەزاییانە ئۆ چەمکانەیی رۆونکردۆتەو. لەتەمەری یەکەمدا باسی ئەو ژیری و بیرمەندی و داناییەیی ئەحمەدموختار دەکەین، کە لەبەرھەمیەکانیدا ئاراستەیی نەوکانی کۆمەڵگای کوردی کردوو. ھەر و ھا لە تەمەری دووھەمدا باسی لایەنی نەتەویی و سیاسەتمەداری نوسەرمان کردوو و بەنمۆنەیی بەرھەمیەکانی رۆونمان کردوو. لەتەمەری سێھەمدا بەنمۆنەیی بەرھەمیەکانی نوسەر، ئۆھەمان رۆونکردوو. ئەحمەدموختار ئاستی رۆشنبیری سەبارەت بە بابەتە دەروونی و کۆمەڵناسییەکانی کۆمەڵگا چەند بەرزبوو و چۆن ھەندیک جار وەک توێژەری کۆمەڵایەتی و دەروونی دەرکەوتوو! لەکووتا تەمەردا باسی قۆلبووئەوھە نوسەر دەکەین لەبابەتی عشق و خوشەویستی و عارفیدا.

پێشینیەیی توێژینەوھە:

ئەحمەدموختار بەھۆی سەردەمی ژبانی و قوناعە ئەدەبیەکی و کاریگەریی شێو و ناوھۆکی بەرھەمی ئەدەبیەکانی و ناوبانگ و پینگەیی ئەدەبی و رامیاری بنەمالەکی لەچەندین بۆنە و تۆماری میژووی و ئەدەبیی ناوی تۆمار کراو و نامازە بەبەرھەمیەکانی کراو، بەلام وەک توێژینەوھە زانستی:

مامۆستا سەردار گەردی لە ژمارە (۵) ی گۆقاری زانکۆی سلیمانی لەسالی (۲۰۰۲)، توێژینەوھەکی بۆاوە کردوو تەو بەناونیشانی: لیکچواندن و رۆلی لەدروستکردنی وینەیی ھونەری لەشیرەکانی (ئەحمەدموختار بەگی جاف) دا. لە ئەم توێژینەوھەدا توێژەر باسی ھونەری رۆونبێژی (لیکچواندن و جۆرەکانی لیکچواندن) و دروستکردنی وینەیی ھونەری دەکات لە دەقە شاعیریەکانی شاعیردا.

مامۆستا سەعد فاروق، لەسالی ۱۱۰۲ نامەی ماستەرەکی چاپکردووە، بەناونیشانی: بنیاتی هونەری لەشیرێ ئەحمەد موختار بەگی جافدا، کە هەر لەناونیشانەکییدا دیارە نوسەر لەبارە ی بنیاتی هونەری شیعەرەکانەوه لیکۆلینەر و مەکی ئەنجامداوە.

و هەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەریمی کوردستان – عێراق، بەر یو بەر ایەتی رۆشنبیری هەلەبجە، ۱۲-۳۱/۸/۲۲، دیداری تایبەت بە شاعیر ئەحمەدموختار جاف، ئەنجامداوە و دواتر بابەتەکانی دیدارە مەکی لە کتیبێکدا لەچاپداوە. هەر و هە لە (۶۱۰۲/۲/۴) دیداری دوو هەمی ئەحمەدموختار ئەنجامدا، بەلام بابەتەکانی دیداری دوو هەم چاپنەکران و بلاونەکرانەوه.

دکتۆر هێمن کەریم، نامەی ماستەرەکی، کە لەسالی (۲۰۲۰) بەشێوهی کتیب چاپکراوە، بەناونیشانی: (پروونبێژی لە شیعری ئەحمەد موختار جافدا) یە، هەر و هە دوو توێژینەوهی تریشی هەیه، کە یەکەمیان بەناونیشانی: لیکدانەوهی هێماکانی چاو و پەیهۆستەکانی لەشیرێ حافز و ئەحمەد موختار جافدا (لیکۆلینەرەکی بەر اور دکارییه)، کە لە دوو هەمین کۆنفرانسی هاو بەشی نیو دەولەتی توێژینەوهی زمان و وێژە کوردی و فارسی (زمان ناسی و بووتیق)، ۹-۹۱۰۲/۶/۰۱، زانکۆی کوردستان سنه پینشکەشکراوە. دوو هەمیان بەناونیشانی: درکەو خواستن، خستنه رووی و اتا شار او مەکانی دەق بە نمونە دەقه شیعریهکانی ئەحمەد موختار جاف، لەژمارە ۵ ی گۆقاری کورینامە نیو نەتەوهیی، لە نۆقه مەبری ۱۲۰۲ بلاو کرا و نەتەوه.

کاروان عوسمان خەیات (رێبین)، کۆبەر هەمی ئەحمەد موختار جاف، لەسالی ۹۱۰۲ بلاو کرا و نەتەوه.

ئەو نوسین و توێژینەوانە ی پینشتر لەبارە ی ئەحمەدموختار جاف، یان بەر هەمە ئەدەبییهکانییهوه بلاو کرا و نەتەوه، زۆر ریهیان لەرووی میژوو ییهوه هەولی ساغکردنەوه و لیکدانەوهی بەر هەمەکانیان کردووه و توێژینەوهکانیش یان تەنھا لەبارە ی بنیاتی هونەری و پروونبێژی لەدەقه شیعریهکانی شاعیردا کراون، یان لایەتیکی دیاریکرا و لە بەر هەمەکاندا، بۆ نمونە: سیاسەت، نیشتمان پەر و هری، خۆشەویستی...، یان لیکدانەوه بۆ دەقیکی دیاریکراوی شاعیر کراوه.

ئەم توێژینەوهی ئیمه وەک لە درێژە ی توێژینەوه مەکا روون دەبێتەوه، کارێکی تەواو جیاوازه لەو کارانە ی پینشتر. ئەم توێژینەوهیه بەشێوهیهکی بابەتیانە لەبارە ی پەیمای ژیری و دانایی و پەر و هردەیی، ... ناوەر وکی بەر هەمەکانەوهیه و بۆ هەریهکە لەو بابەتانە ی نامازە ی بۆ کراوه لەتوێژینەوه مەکا، نمونە هینرا و تەوه و لیکدانەوه بۆ دەقهکان کراوه. هەر و هە بنەمای چاکسازی کۆمه لایەتی و نابووری و ئاینی، کە ئەحمەد موختار لەبەر هەمەکانیدا روونیکر دوو تەوه، لەم توێژینەوهیه دا شیکردنەوه میان بۆ کراوه و روونکرانە تەوه.

بەشی یهکەم: پەیمای رۆشنبیری و پەر و هردەیی لە شیعەرەکانی ئەحمەدموختار جاف دا

ئەو سەردەمە ی ئەحمەدموختاری تیدا ژیاوه، سەد سالی پینش ئیستایه، وە لەو سەردەمە شدا و لەناو پینشانی گەلە مەکاندا باوترین پیناسە ی رۆشنبیر کە هەتا ئەمرو ش بلاوه، ئەوهیه کە دەوتریت: رۆشنبیر کەسێکە لە هەموو شتێک (بابەتیکی) زیانیاری هەبیت و لەیهکیک لەبوارەکاندا زۆر قوولبوو ییتەوه. لەژیر رۆشنایی ئەو ناساندنە ی رۆشنبیر دەتوانین بلین: ئەم نووسەرمان بەتەواوی مانا کەسێکی رۆشنبیر بووه، چونکە لەزۆر به ی لایەنەکانی ژبانی کۆمه لایەتی و ئاینی و سیاسی و نابووری و دەروونی و هونەری (شیر، چیرۆک)... شارەزاییهکی زۆر باشی هەبووه، ئەو شارەزاییهشی لەبەر هەمە ئەدەبییهکانیدا بەناشکرا دەبیرین، کە ئەمە یهکیکە لەو خالانە ی ئەحمەدموختار لەزۆر به ی شاعیرانی سەردەمی خۆی جیا دکاتەوه و دەیکات بە نوسەرێکی تایبەت. ئەمە بەواتای ئەوه نییه، کە شاعیرانی تری نەتەوه مەکان رۆشنبیر نەبون، یان لە ئاستی ئەوان کەمبەکینەوه، بەکوو کاری ئیمه توێژینەوه ی زانستییه و پینوسته لەسەر بنەمای زانستی یان شیکاری بابەتیانە بریار دەین، لەم لایەنە شەوه شاعیرانی تری نەتەوه مەکان لە بەر هەمەکانیاندا چەندین نامازیان بۆ کردوون کە چەندە شارەزان لە زانستە جیاوازهکان، کە هەندیک شاعیر هینده لایەتیکی یان بواریک زاله بەسەر بەر هەمەکانیدا، ئەو لایەنە بووه

بە ناسنامەی بەرھەمەکانی. بۆنمۆنە نالی: بەرھەمەکانی و واتای قوول و شارەزایی زمانەوانی بەرھەمەکانی دەناسرێتەو. ھەر و ھا مەھوی بە واتای قوول و لایەنی ئایینی و تەسەووف، جاجی قادری کۆبی بە لایەنی نەتەویی. ئەحمەد موختار کە بابەتی ئەم توێژینەو ئیمەییە و درێژ مێندەری کاروانی شاعیرانی پیش خۆیەتی و لەو ھەدا جیاوازی لە شاعیرانی تر، کە لەرێگە شیعەرەکانی و (رۆمانی مەسەلە و یژدان) ھو چەندین بیرێ فەلسەفی و دانایی و بنەمای پەرۆردە و بناغە ئابووری و چاکسازی کۆمەڵایەتی و... بەوردی روونکردووەتەو و زۆر شارەزایانە و بە وردەکارییەو زانیارییەکانی گەیاندووە بە کۆمەڵگا، کە بەپێی نمونە ئەدەبییەکان ئەو لایەنە رووندەکەینەو:

1-1/ بیرێ دانایی و فەلسەفی: تاییەتمەندییەکی ھەرە دیاری شیعری کلاسیکی کوردی ئەو، کە بەئاشکرا شارەزایی و لێھاتوویی شاعیرەکان بەھۆی پەیمانە جۆراوجۆر و جیاوازیەکانی ناو بەرھەمەکانەو دەردەکەوت، ئەمەش لەشاعیرێکەو بۆ شاعیرێکیتر جیاوازی، ئەویش بەھۆی ئەوێ بیرکردنەو و ناستی زانستی و رۆشنبیری شاعیرەکان ھەموویان وەک یەک نەبون، بێگومان بەرھەمەکانیش رەنگدانەوێ راستەخۆی ناستی خاوەنەکانیان. ئەوێ تاییەتیشە بە شیعەرەکانی (ئەحمەدموختار جاف)، «شیعەرەکانی بە ئەنواعی خەیاڵاتی قوول و بیرێ ورد رازاندووەتەو و بۆ دەرھینانی گەو ھەرەکانی فیکر و بیرێ پێویستە کەخۆینەوارەکانی، غەوایی بەحری شیعەر و نەدەبی بن» (رەفیع حیلمی، ۲۰۱۰: ۲۷)، واتە شیعەرەکانی گەنجینەییەکی بەنرخێ پەند و دانایی و زیرەکی تێدایە «شاعیر لەرێگە ھەندێ دێرە شیعردا گەلێ پەند و نامۆژگاری دەردەبەری کەدیسان روویەکی فەلسەفییانە و مرگرتووە کەزادەئەو ئەزمون و تاقیکردنەوێ ژبانی رۆژانەییە، یان بۆچوون و بیرکردنەوێ پێشینانە و ئەم بەشعیر دەری بریو» (سەعد فاروق، ۲۰۱۱: ۷۶). ئەگەر لێکۆڵینەوێ ورد بکەیت، دەتوانیت دەست بەگەینەت بە بەشیک لەسامانی ئەو گەنجینە شاراوہی و بیرکردنەوێ وردەکان و پەندەکان بکەیت بە ھەوینی چەندین بنەمایی گەرنگی ژبان و کاروبارەکانی ژبانی رۆژانە.

ئەم توێژینەو، ھەوڵدەوات ئەو مەندە پێویست بێت بۆ روونکردنەوێ ئەم بابەتە لەبەر ھەمەکانی شاعیردا، لەرێگە شیکردنەو و خستەرووی نمونەکانەو ئەم بابەتە بۆ خوینەر روونکاتەو. بۆنمۆنە شاعیر لەچەندین دێری شیعیردا، بەشێوازی جیاوازی بادی چەرخێ گەردوون و گۆرانی بەردەوامی دەوری زمانە دەکات، لەو رێگەییەشەو چەند بۆچونێکی فەلسەفی دەردەبەری، بۆنمۆنە لە دوو دێری شیعیردا ئەو رووندەکاتەو، کە مەو فی عاقل و ھوشیار و رۆشنبیر و دلسۆز، ھەرگیز چاوی لەخۆشی ژبانی تاییەتی خۆی نییە و بەدوای بەرژووەندی تاییەتیدا ناگەرت. بۆیە ئەو کەسانەو راستگۆیانە وەک نامانجی سەرەکیان شوین زانست و زانیاری کەوتون، بەزۆری کەسانیک، کە لەرووی ئابووری و گۆزەرانیەو لەچینە ھەژارەکانی ناو کۆمەڵن و لەژبانی ناو کۆشک و تەلار و رابواردن دوورن، بەپێچەوانەشەو دەبینن کەسانیک کە زۆریەو بنەما زانستی و کۆمەڵایەتی و ئایینی و تەنەت رەوشیش بایەخی ئەوتوی نییە لەژبانی رۆژانەیاندا، ئەوانە باری گۆزەران و دەستکەوتە ماددییەکانیان رۆژلەدوای رۆژ لەباشتربوون و زیادکردنەو:

نەختەری ئینسانی ئەحمەق شەو لەشەو رووناک ئەکەو رۆژی بەختی عاقلان تاریک و ھەم ناوا ئەکەو

پێم بلێ بۆچ ملی کەر پرلەتەو فی زەر ئەکەو عاقلی بێچارە بۆچی دائیما ریسوا ئەکەو دیوان: ۴۷۱

ھەر لەبارەو باسکردنی چەرخێ رۆژگار و مەملاتی لەگەل ژبانی زانا و دلسۆزاندە بەردەوام دەبێت، کە ئەو نەک ھەر بۆ رۆژگار، بەلکە لەرەستیدا سەوشتی ھەموو کاریک و ھەبە بەلای ئەو کەسانەو دەروا، کە ھەوێ بەردەوامی بۆدەن و ھەموو بەھایەکی گەرنگی ژبانی خۆیان بۆدەکەن بەقوربانی، نەک ئەوانەو شارەزان و باشتر لەکارەکان دەزانن، یان زیرەک و عاقل و دلسۆز، چونکە زاناکان و عاقلەکان ھەرگیز بنەما رەوشتی و ئایینی و مەو فایەتیەکانی خۆیان ناکەن بە قوربانی رووکاری شتەکان و بەدوای شتە تەواو تاییەتیەکاندا راناکەن، دەیانەوێت لەرێگە کەسایەتی و زانستی خۆیانەو شتەکان و دەستکەوتەکان بێن بۆلایان، نەک ئەمان رابکەن بەشوین کۆمەڵیک شتی لاوەکی و کاتی، کە لەنامانجەسەرەکیەکیان دوورباندەخاتەو. واتە بەکورتی جیاوازی ھەرە دیاری ئەو دوو گروپە ئەو مەیکە:

کەسانی زانا و دلسۆز، ھەرگیز بەشوین دەستکەوتی بچووک و تاییەتی و رووکاری شتەکاندا راناکەن، بەپێچەوانەو خەلکانیکتر ھەموو شتیک دەکەن بە قوربانی ئەو دەستکەوتانە.

نامانجی سەرەکی کەسانی رۆشنبیر و زانا، چەسپاندنی ئەو یاسا و پەرنسیپ و دۆزینەوێ گەرنگانەن، کە کاریگەریان لەسەر

هۆشیار کردنەوه و گەشەکردنی کۆمەڵگا بەگشتی هەبە.

عادەتی ئەم چەرخە وایە، ئەهلی دڵ غەمگین ئەکا

ئەبلە وادایم لەعەیش و شادمانی و عیززەتا

دوژمنە چەرخێ فەلەک بۆ پیاوی ساحیب عەقڵ و هوش

دیوان: ۸۵

بەشێوەیەکێ گشتی، دەتوانین چەند بیرێک - بنەمایەکێ فیکری دایار بیکەین، کە شاعیر لەرێگەیی باسکردنی سروشتیی ژیان و گۆرانی دەوری رۆژگار موه ناماژ میان بۆدەکات:

۱-۱ / سروشتیی ژیان وەک هەموو کارێکی تر یاسایەکی تاییەتی بەخۆی هەبە و بەپێی ئەو یاسایە کاردەکات و هیچ هەست و سۆز و دڵنەرمییەکێ نییە لەدەر موهی یاسا و رێکار مەکانی خۆیی و دۆستی بەردەوامی کەس نییە، بەلام لەگەڵ ئەو کەسانەدا زۆرترین پەيوەندی هەبە، کە بەدڵ و بەگیاڵ شۆینی دەکەون. بۆنمۆنە لەهەر سەردەمێکدا بێت و لەهەر شوێنێکدا بێت، دیاردەکانی گەردوون و هۆکار مەکان سەرکەوتن بە کەسانی بەهێز و لێزان دەبەخشن، بەبێ ئەوهی هەلسەنگاندن بۆ لایەنی باشی و دڵسۆزی و راستگۆیی و... بکەن، واتە لایەنی لاواز هەر چەندە باش و دڵسۆز و بەبەز مێیش بێت، ئەوا لەبەرامبەر بەهێزدا هەلی سەرکەوتنی نییە. بە شێوەیەکێ تریش سەیر بکەین، دەبینین کۆشک و تەلار و مأل و سامان لای ئەوانە کۆدەبنەوه، کە بەردەوام بەشۆین بەدەستەپێنانییەوه و زۆربەیی ژیاینی خۆیانیان بۆتەرخانکردووه، نەک لای کەسانی رۆشنبیر و زانا، کە زیاتر بایەخ بە شتەکانی ناخی مرۆف دەدن و نامانجیان چەسپاندنی ئەو بنەمایانە، کە ژیاینی کۆمەڵگا بەر موه باشتر دەبەن، وه چێژێکی دەروونی زۆر لەکار مەکی خۆیان دەبینن، بۆیه ئەگەر بەسادەیی سەیری رووکاری شتەکان بکەین ئەوا ناهاوسەنگییەکی زۆر لەدابەشبوونی دەستکەوتی مادیددا دەبینین لەئێوان تاکە جیاوازی مەکانی کۆمەڵگایی مرۆفایەتیدا، ئەویش لەبەر ئەو هۆکارانەیه کە باسکران.

سەر مای ئەو نۆمۆنە شیعریانە، کە ناماژەمان بۆکردن، ئەحمەدموختار لەو چەند دێرەیی خوار موهشدا ناماژەیی فیکری دەربریوه:

زەمانە چونکە خۆی ئەسڵەن بەقای بۆ کەس نی یە تاسەر

لەمۆزعی چەرخێ دۆنپەر موه مەبە عاجز تۆ ئەو (ئەحمەد)

دیوان: ۱۲۴

یان دەلێت:

شیری نەر ئێستە ئەسیری دەسی رێوی حیزە

ملی کەر پر لەزەر و زیوه، ئەسپی نەژدی

*** **

بەجاری ئەم رۆ جاھیل غالبە، عاقل بووه مەغلوب

۱-۲ / بنەمایەکیتر دەردەبریت، ئەویش ئەویە، کە کار و کردەوهی خراب هەرگیز تاسەر بەختە موهری و خوشگۆزە رانی بۆ مرۆف دەستەبەر ناکەن، بەپێچەوانەوه کاری باشە و چاکەکردن ئەگەر بەردەوامی پێیدریت، درەنگیش بێت نامانجی خۆیی بەدەست دەهێنیت و خاوەنەکەیی کارێگەر بیکەنی دەبینیت، هەر بەهەمان شێوه هەموو شتە راستەکان، ئەگەر بەخیرای نەگەن بەنامانج و بەر هەمی راستە مۆخۆیان نەبیت، ئەوه مانای وا نییە کە بنەمایەکی نادروستیان هەبە. بەواتایەکیتریش پیاوی نازا و چاوەنەترس، لەروداویکدا، یان لەشوێنێکدا بەفێلێک شەستی پێهینن، بەهیچ شێوەیەک واتای ئەوه ناگەیهنیت، کە هەلی دووبارەیی بۆ هەستانەوه و سەرکەوتن لەبەر دەستدا نەبیت.

بۆنمۆنە (ئەحمەدموختار) باسی ئەوه دەکات کە چۆن (زۆراب) بەنارەوا بوو بە بەرپرسی باجکۆکردنەوه و چەندە بە

نادادپەرەری و سەتەم و زۆرداری مافی خەلکی زەوتەمکرد، بەلام سەرەنجام دزی و گەندەلبیەکانی ئاشکرا کران و لەکارەکەیی دوور خرایەوه، ھەر و ھا باسی ئەو دەمکات کە زۆراب ئەفەندی رۆژیک دەروا تە دەروا و سەیری ئەو دەروا دەشتە دەمکات، کە پۆل پۆل خەلک دانیشتون و بەقافا و پیکەنین و قسەیی خۆش و رابواردنەوه خەریکی مەشروبخواردن، بەلام لەبەر ئەو کارەکیان لە بنەرەتدا ھەلەپ، ھەر ئەوەندە بەسە کە مەست و سەرخۆش بین و ناگایان لەرەفتارەکانی خۆیان نەمەنیت، ئیتر خۆشی و پیکەنەنیان دەبیت بەشەر و دەکەونە ویزەیی یەکتەری و سەر و دەست و قاچی یەکتەری دەشکێنن و برینداری دەمەن (ئەحمەدموختار، ۲۰۱۰: ۳۷-۴۲).

ھەر و ھا بۆ بەنەجامگەیانندی کارە راست و باشەکانەوه، نابیت رێگای نادروست و نارەوا بەکاربەنیریت، مەروڤە چاکەخواز و دلسۆزەکانیش نابیت بەھیچ بیانوویەک بۆ سەرکەوتنی کارەکانیان دەست لەگەڵ کەسانی خراب و خیانەتکاردا تیکەلبەکن، چونکە ئەو وەک ئەو قسەیی لێدیت، کە لە باوباپیرانمانەوه بەردەوام پێیان وتوینەتەوه کە: (ھاوڕێیەتی مەروڤە چاک وەک دانیشتن لەدوکانی بۆنەرۆش وایە، کە ئەگەر سودیشی بۆت نەبیت، ئەوا بۆنی خۆش دیت بەسەرتدا و ئاسودەیت. ھاوڕێیەتی کەسانی خرابیش وەک ئەو وایە کە لەپەنای ئاسنەگەرێکدا بێت، کە لەھەموو کاتێکدا ئەگەری ھەیە پڕیشکیکی ناگراوی بە جەھانگەت بکەیت).

مەمەن باوەر ئەو رەفیقان گەر رەقیب لوتفی لەحەفتان بێ

چلۆن چاکەیی لەدەست دێ شەخسی پێس و سۆفلەو عادی دیوان: ۱۷۳

*** **

نزیکیی پیاوی ئەحمەق باعیسی فەوتانی ئینسانە ھەتا عومرم بێ قەت من رەقیقی پیاوی کەر ناکەم

کەمەن بانێل بەخێرم خێلەتەن (ئەحمەد) بەخۆریی و مەکو ئینسانی جاھیل مەیلی فیتنەو شۆرو شەر ناکەم دیوان: ۹۲

*** **

ئەو نەفام چۆن شیر ئەسیری پەنجەیی رێوی ئەبێ شایەزات دیوہ تا ئەمەرو بەچنگی بوومەوه دیوان: ۱۵۷

۱-۳ / بەنەمایەکیتری فەلسەفی، کە شاعیر ناماژەیی بۆ کردووە لەبەر ھەمەکانیدا ئەو مەبە، کە ھیچ کاریک بەی ھەولدا و ماندو بوون بەر ھەمی نابیت و ھەموو کارە گەرەکان و کاری باشە بە کۆمەلێک کۆسپ و نارەحەتی دەورەداران. کەسێک بێھۆیت سەرکەوتن بە دەستبەنیت، پێویستە ھەر لەسەر مەتاوہ رەچاوی ئەو ناخۆشی و ماندو بوونانە بکات و خۆی نامادە بکات بۆ زالبوون بەسەریاندا، چونکە رێگەیی ھیچ کاریکی مەزن بەفەرشێ سور نەراز او تەوہ و گیانی لەخۆبۆردوویی و ھەولێ بەردەوامیی دەوێت، ھەندیک جاریش ھەبە، کە ھەندیک کەس بۆیان رێک دەکەوێت و لەسەر ھەول و ماندو بوونی کەسانی تر دەخۆن و دادەنیشن و ھیچ قەدری ھەولەکانیشیان ناگرن:

گەر لەدەس جەوری رەقیبان من بنالم حەق نییە چونکە مەعلومە کەگۆل بوو، دائیما خاری ھەبە دیوان: ۱۵۳

*** **

ھەر چەندە لاشەکان وەک پەینی بەسام کەوتبوون لەژێر لقی گۆلاندە

کەچی گۆلانی بێ ھۆش و نەفام تەر و تازەبوون لەسەر چالاندە دیوان: ۱۸۳

کۆمەلێک خەلک بەردەوام نەجامدانی کارەگەرەکانیان دەکەوێتە سەرشان، یان لەرووی ھەستکردن بە بەرپرسبار ئێتیوہ خۆیان دەبخەنە ئەستویی خۆیان، ئەوانە بە پلەیی یەکەم زانیان و رۆشنبیران و خۆیندەواران و دواتر شۆرشگیران، چونکە ئەوان پێش ھەموو کەس ھەست بە مەترسیەکان و پێداویستیەکانی کۆمەلگا دەکەن، بۆیە ئەرکەکە دەخەنە ئەستوی خۆیان. پوختەیی ئەم بۆچوونەش دەتوانین لەگفتوگۆی ئێوان زۆراب و دەرویشەکەدا ھەست پێکەین، بەتایبەت کاتیک، کە دەرویشەکە دەنیت: «ئایا مندالێکی نەفام کە لەلەیی لەگەڵدایت؟ شتیکی خراب بکات یا دەستی خۆی بسوتین، خۆی مەسئولە یا لەلەکەیی؟ تەبەیی ئەگەر بیزانیایە ناگەر دەست ئەسوتین، دەستی خۆی نەتەکرد بەناگرا! کەوا بوو کابرای لەلە مەسئولە» (ئەحمەدموختار، ۲۰۱۰: ۴۳).

بەشێوەیەکی گشتیی دەتوانین بڵین: ئەگەر تێرمانیکی ورد بکەیت لەسەر بنەمای فەلسەفی و ژیری بەرھەمەکانی ئەحمەدموختار دا، ئەوا چەندین بنەمامان دەستدەکەوێت، کە دەتوانرێت بۆ ھۆشیار کردنەوی کۆمەڵگا و چاککردنی کاروبارەکانی ژیاینی رۆژانەیی خەلک و پەرور دەکردنی ئەو مەکانمان دەوری کاریگەر بگێرن.

۲-۱ / ئەحمەد موختار نەتەو دەست و سیاسەتمەدار: یەکێک لەو بابەتانەیی کە ھەوینی گەلێک بەرھەمی ئەدەبی و ھونەری کوردی بوو، بابەتی نیشتمانی و نەتەوایەتی، چونکە کورد سەرەرای ئەو نەتەوایەتی گەورەیی خاوەن زمان و خاکی خۆیەتی، بەلام بەدریژی سەردەمەجیاوازەکان لەلایەن دەوڵەتە زلھێزەکانی دەورووبەر دەستدریژی کراوەتە سەر خاکی و مافی ئەو میان پێرھوانەبێنێو، کە خاوەن کێنانیکی سیاسی سەر بەخۆ بێت، ئەویش وایکردووە رۆڵەکانی کورد بەر دەوام سەنگەری بەرگری دروستبکەن بۆ پارێزگاریکردن لەخۆیان و خاکیەکیان. شاعیران و نوسەرانی کوردیش بەشێک لە بەرپرسانی ئەو بەرگریکردن و ھاندانی خەلک بۆ رووبەر و بوونەوی دوژمنان دەکەوێتە ئەستۆیان، بۆیە ئەوانیش لەرێگەیی بەرھەمە ئەدەبیەکانیانەو پەیمانی تاییەتی خۆیان گەیااندووە. سەبارەت بە (ئەحمەدموختار)یش، «ئەحمەد موختار نیشتمانی پەرورێک بوو، بەراستی کوردایەتی کردووە. عەقڵی ھیناوەتە ناو دڵ و دەرونی، بەشێکی زۆر لەشیرە تەرخانراوە بۆ مەسەلەیی رزگاری کورد و کوردستان. سۆزی دەرونی ناوھەیی تیکەل بەھیوا و نامانجی سیاسی و کۆمەڵایەتی کردووە» (مارف خەزەندەر، ۲۰۱۰: ۴۸۰)، بابەتی نەتەوایەتی و نیشتمانی لای شاعیرانی تری کوردی لە پێش ئەحمەدموختار و دوای ئەویش دەبێت، بەلام ھەر یەکەیان بەپێی کەسایەتی و سەردەمەکیان گەرنگی تاییەتی خۆیان ھەیە. «راستە بابەتی نیشتمانی پەرورێک دەمێک بوو لە چەند دێرێکی خانی و چەند قەسیدەیی حاجی قادری کۆبییدا خۆی نواندبوو، بەلام ئەحمەد موختار یەکێکە لەو شاعیرانەیی لەپاش جەنگی یەکەمی جیھان بناغەیی شیرە نیشتمانی پەرورێ و سیاسی کوردیان دامەزراند و شیرە کوردیان لەمەیدانی سەرژمێردا بەرھەم دەبرد کە زۆر بەی بۆ نیشتمانی و نیشتمانی پەرورێ تەرخان بکەن» (عەزەدین مستەفا، ۱۹۸۶: ۳۳).

ئەحمەدموختار لە بابەتی نەتەوایەتی و نیشتمانی، تەنھا ھاوارناکات و دەردەدڵ دەرنابێت، بەلکو ھەندێکجار ھۆکاری باروئوخە سیاسییەکان دەخاتەر و، ھەندێکجار بەشێکی تیکۆشان و رزگار بوون دەکێشێت، ھەر و ھا سەرکۆنەیی کەسانی خراب و بێوفا و بێباک بەرامبەر بە خاک و نەتەوایەتی خۆیان دەکات و لەبەر امبەردا ھەست و بیرکردنەوی خۆی دەردەبێت بەرامبەر پەرسە نیشتمانی و نەتەوایەتی. «نیشتمانی لەمێشکی شاعیر بەپانتایی ھەموو و لاتی کوردەوارییە و شاعیر مەجنوناسا نیشتمانی لەیلا سەفتی خۆی خوش نەوێت» (وەزارەتی رۆشنبیری و لاوان، ۲۰۱۳: ۷۰). ئەگەر سەیری ناوڕۆکی بەرھەمەکانی بکەین، ئەوا بۆمان دەردەکەوێت، کە ئەحمەد موختار ناسیۆنالیزمێکی راستەقینەیی و نەتەوایەتی و نیشتمانی خۆی لە ھەموو شتێک زیاتر خوشدەوێت، تا ئەو رادەیی کە وەک رابەرێکی نەتەوایەتی لەخەمی ھەموو نەتەوایەتی بێت خۆی دەنوێنێت.

لەو چەند خالەیی خوارەدا بەشێوەیەکی گشتی رۆلی کەسایەتی سیاسی و نەتەوایەتی ئەحمەدموختار بەپێی ناوڕۆکی بەرھەمەکانی دەخەینەر و:

۱-۲ / خوشەویستی نەتەو و نیشتمانی: بەسەر کردنی خێرای شیرەکانی شاعیر، ئەو ھەمان بۆدەر دەکەوێت، کە شاعیر تا چ ئاستێک ھۆگری نەتەو و نیشتمانی خۆی بوو و خوشەویستی بۆ نیشتمانی کە لە چ ئاستێکدا و چۆن بەھا دەدات بە ھەموو ئەو شتەکان کە مۆرکێکی نەتەوایەتی خۆیی پێوھە، زۆر جار بە ناوی ناھەزان و خۆفرۆشەکان بەشێوەی سوک دەھێنێت. بۆنمونە: لەدەر بڕینی خوشەویستی خۆی بۆ نیشتمانی کە و بایەخی شتەتاییەتیەکانیدا دەلێت:

ئەگەر بێنیمەسەر خوودە و مەکو دنگ	دلم کون کون ببی وەک ناوی بیژنگ
چلۆن ئەیدم بەخورمای قاچ و قول رووت	قەدی بەرزی چنار و گوێز و ھارژنگ
***	***

لایە توخوا ناموئ دیجلە و فورات و نیلی تو من بە فرمیسک نیستەکە تەشکیلی سەد سیروان ئەکەم
جەژنی قوربان سالی جاری خەلکی قوربانی ئەکەم بۆ و تەن من رۆژی سەدجار رۆحی خۆم قوربان ئەکەم
دیوان: ۸۸

*** **

رۆڵەمدوونیم بزانی شێوەنی کوردانمە بێت و تەحلیلی بکەن دیجلەش قنڤاوی وانمە دیوان» ۷۰۱

لەزۆر شوێندا، لەبەر امیەر شارستانیەت و دەسەلات و کلتوری دەولەتە زەهێزەکانی ناوچەکە، بەگرنگی و بایەخەوه باسی شتەتایبەتیەکانی نیشتمان و نەتەوێکی دەکات، بەرادیەیک تەنانەت شانازی بە تایبەتەندیەکانی نەتەوێکی ستملێکراو و بێ قەواری سیاسی دەکات و ئامادەنێه بۆ هیچ پاساوێک و لەبەر هیچ بیانوویەیک دژی خاک و نەتەوی خۆی بوستیتێه، یان وازبەهێنیت لە پشتیوانیکردنیان.

۲-۲-۱/ ئەحمەدموختار وەک سیاسەتمەدارێک: وەک باسماکرد شاعیر تەنها خۆشەویستی خۆی بۆ نیشتمان و نەتەوێکی دەرنابریت و بیلاوینتێه و وەسفی بکات، بەلکو وەک سیاسەتمەدارێک لەو کات و شوێنەکانی کەپۆیست بێت ڕەخنە لەهەلوێست و بارووخیشیان دەگریت. ئەحمەدموختار لەژبانی تاییبەتی خۆشیدا، چ وەک قائیمقامی هەڵبەجە، یان وەک یاریدەدری حاکمی سیاسی و ئەندام لە ئەنجومەنی نوێنەری عێراق (عەبدولکەریم حەمید، ۲۰۰۰: ۴۴)، ئەوانە هەمووی کاری سیاسی بوون کە کردوونی، بەلام ئێمە لەم لێکۆڵینەیدا خۆمان لەباسکردنی ژبانی تاییبەتی لادەدەین و خۆیندەوێکی بابەتیانە بۆ دەقەکانی دەکەین، چونکە ئەو بابەتیکی سەر بەخۆیە و داڕدەنێن بۆ ئەو لێکۆڵەرێکیتر بەوردی ئەو بابەتە باسبکات، کە لەچاپکردنی کۆبەر هەمی ئەحمەد موختار جافدا (کاروان عوسمان، ۲۰۱۹)، تارا دەبێکی زۆر زۆریە لایەنجیاوازەکانی ژبانی تاییبەتی ڕوونکراوەتەوه

بۆنومە لەو دێره شیعراوەی خوار مەودا باسی بارووخیی نیشتمان و نەتەوێکی دەکات:

بێکەس و بێ پشتیوانن ڕینگەمان دووره وەرن حەیفە ئێوه وائەسیری دەستی چەند قەومی کەرن

بۆچی نازانن لەتوخمی کاوویی ئاسنگەرن هەلبێکەن کوردی ئەم ئیداره لایەرن دیوان: ۶۰۱

*** **

وەتەن فەرمووی بەخەندە ناز مەوه هەر وەک پەری وامە ئەما حەیفی کەچەند سألە ئەسیری پەنجایی دیوم

هەمیسان پێی وتم ئەوسا، مەکانی شەخسی عاقل بووم فەقەت چیبکەم ئەمە چەند مودەتە بێ ساحیب وخیوم دیوان: ۶۸

ڕەخنە سیاسییەکانی شاعیر تەنها لەچوارچۆیە نەتەوێکی کەدا نەبووه، بەلکو ڕەخنەکان ئاراستەیی سیاسەتی دەوروپەر و نیودەولەتیش دەکات، کە ئەوانە هەموو قسە و باسبکیان لەبارە نازادی و مافی مەرفەوه، درۆبەکی گەورەیه بۆ دەستەکەوتی تاییبەتی و بەرژەوێکی خۆیان بەکار دێهینن، ئەگەر وائەبیت، بۆچی باروخی کورد و کوردستان بەو شێوێه دەبین بەدەست داگیرکاران و زۆردارانەوه، کەچی هیچ هەلوێستیکی ئەوتویان نییه!؟

ئێسی و یجدان و عەدالەت بێ موسەمایه و درۆ بۆ سیاسەت ئەم قسە کەوتۆتە سەر لێوانەوه

راستە گەر ئێسی عەدالەت بۆچی منالانی کورد وێل و سەرگەردان بسورینۆ بەسەر کێوانەوه

دیوان ۱۳۴

*** **

خوینی چاوی کوردەکانه بۆ وەتەن شیوهن ئەکەن بۆیه وائیلو و سوورن تانجەرۆ و سیروانەکەیی

وه عەدەیی دابوو کەدخۆشکا سەر اسەر قەومی کورد حەیفی کرد وازوو شکاندی وەعەوو پەیمانەکەیی

دیوان: ۱۷۱

۲-۳/ ئەحمەدموختاری نەتەوه پەرس (ناسیونالیزم): شاعیر هەندی کجارجار لەخۆشویستن و وەسفرکردنی نیشتمان زیاتر دەردەچیت و وەک کەسێکی نەتەوه پەرس خۆی نمایش دەکات، کە ئامادەیه لەپێناو سەر بەستی و بەرژەوێکی نەتەوه کەیدا، واز لەهەموو پله و دەستکەوتێکی تاییبەتی بهێنیت و بەگەیی هەموو ناخۆشییهک بگریت. لەژبانی تاییبەتی خۆشیدا بەکردهوه ئەوهی سەلماندوه، کاتیک ژبانی خوش و خوشگوزەرانی نیوان خێزانەکەیی، کە لەو پەری ریز و دەسەلات و ناو داریدا بوون لەناوچەکەدا واز لێدەهێنیت و ژبانی ئەشکەموت

هەڵدەبژێریت لەگەڵ شۆرشەکهی شێخ مەحمود دژی رژیمی دەسەلاتداری ئەوسەر دەمه (عزەدین مستەفا، ۱۹۸۶: ۲۱)، ئەم هەست و سۆزە شاعیر لەهەندیک لە شیعەرەکانیدا دەبینریت:

من که کوردم حمز به (بهرزی خاکی) کوردستان ئەکەم ئارەزووی دەوری تەرەققی حاکی
بابان ئەکەم

ناوەجاغە ئەو کەسە خزمەت بکا بۆ غەیری خۆی تابهردن شەرته من هەر بەندەیی
خۆمان ئەکەم دیوان: ۸۸

*** **

مەز هەب و دینی لەقەبرا لێی بپرسن وائەئیت خاکی کوردستانە ئەحمەد مەز هەب و ئیمانەکهی
دیوان: ۱۷۲

*** **

داخی کوردی فەخرە ئیستە بۆ دلی من کافی یه بۆچ مەگەر شینتم خەیاڵی روتبه و فەرمان
ئەکەم

کوردم و بۆ کوردی (ئەحمەد) سەعی ئەکەم تابهردن زوو ئیتیحادی کوردی خۆمان و سنهه بۆکان
ئەکەم دیوان: ۸۸

یهکێک لە جوانترین شیعەرە نەتەواوەتی و نیشتمانییهکانی شاعیر، ئەو دەرە شیعرییه که له (۱۹) دێره و باسی زۆر لایهنی نەتەوهیی دهکات و له شيوه‌ی خولیا و خۆزگه‌شدا گه‌شه‌کردنی داها‌تووی ده‌خاته‌ روو (عزەدین مستەفا، ۱۹۸۶: ۱۳۴-۱۳۵).

بەشی دووهم: بنه‌مای چاکسازی کۆمه‌لایه‌تی و ئابووری له‌ به‌ر هه‌می ئه‌ده‌بی ئەحمەدموختاردا

۲-۱ / ئەحمەدموختاری دەرووناس و کۆمه‌لناس: بابەتی کۆمه‌لایه‌تی بەدریژایی هه‌موو قوناغه‌کانی گه‌شه‌کردنی ئه‌ده‌ب به‌گشتی و شیعەر به‌تایبه‌تی کهرسته‌یه‌کی گه‌رنه‌گ بووه بۆ نوسه‌ران و شاعیران. «شیعری کۆمه‌لایه‌تی ئەو شیعریه‌یه، که تیندا شاعیر به‌پێی توانا کۆمه‌لایه‌تی کیشه و گه‌رفتی ناو کۆمه‌ل ده‌ست نیشان ده‌کات، په‌نگه‌ هه‌ندێ جار هه‌ول به‌دات چاره‌سه‌ریه‌کی بۆ بدۆزێته‌وه» (سه‌عد فاروق، ۲۰۱۱: ۷۰)، بابەته کۆمه‌لایه‌تییه‌کان به‌ راده‌یه‌کی زۆر له‌ شیعەرەکانی ئەحمەدموختاردا دەبینریت، به‌لام ئەوهی ئیمه‌ له‌م لێکۆڵینه‌وه‌یه‌دا ده‌مانه‌وت بیخه‌ینه‌روو، قوڵبوونه‌وه‌یه‌ له‌بابه‌ته‌کان و خستنه‌روویانه‌ وه‌ک کاری توێژهری‌کی کۆمه‌لایه‌تی، ئەم‌ه‌ش به‌ده‌ر له‌ئوهی که له‌چه‌ندین دێری شیعردا له‌سه‌ر ئەو پیره‌وه‌ کاریکردووه. پۆمانه‌ چاپکراوه‌که‌ی (مه‌سه‌له‌ی وێژدان) به‌تیکرایه‌ی ده‌ستنیشانکردن و شیکردنه‌وه‌ی گه‌رفه‌کۆمه‌لایه‌تییه‌کانی ئەو سه‌رده‌مه‌یه‌، که هه‌ندیک له‌و گه‌رفانه‌ هه‌تا ئه‌م‌رۆش له‌ ناو کۆمه‌لگای کوردستان و هه‌ندیک له‌کۆمه‌لگاکانی تردا به‌ر ده‌وامیانه‌ هه‌یه، لێره‌دا چه‌ند نمونه‌یه‌ک له‌و چوار چۆه‌یه‌دا ده‌خه‌ینه‌روو، که‌تییاندا به‌رکاردنه‌وه‌ی ئەحمەدموختار ئەوه‌نده‌ قوڵه‌، که له‌سنوری زانیاری و کاری توێژهری کۆمه‌لایه‌تی‌دا، نه‌ک شاعیرێک که ته‌نها ئامانجی پێشکه‌شکردنی به‌ر هه‌می‌کی ئه‌ده‌بی بیت.

بۆ زیاتر روونکردنه‌وه‌ی ئەم بابەته‌ له‌ به‌ر هه‌مه‌کاندا، له‌و خالانه‌ی خواره‌دا به‌پێی جووری بابەته کۆمه‌لایه‌تییه‌کان، نمونه‌ی بێویست ده‌هێنینه‌وه‌:

۲-۱ / باسکردن و ناساندنی که‌سایه‌تییه‌ لاواز و هه‌له‌په‌رسته‌کانی ناو کۆمه‌لگه‌: هه‌میشه‌ مرۆفی هه‌له‌په‌رست و ده‌روون نزم له‌ناو کۆمه‌لگه‌دا خاوه‌ن که‌سایه‌تییه‌کی سوک و متمانه‌ پینه‌کراون، ئەحمەدموختاریش کاتیک باسی ئەو جووره‌ که‌سانه‌ی کۆلگه‌که‌ی ده‌کات، جاری وا هه‌یه‌ ده‌گاته‌ ئاستی جینیویدان و هه‌جووکردنیان،

چونكى باش دەزانى زىيانى ئەوانە تەنھا بۇ كەسايەتى و ناوبانگى خۇيان نىيە، بەلكو چ بەھۆى خىيانەتكر دىيان بىت لەبەر امبەر دەستكەوتى تاييەتى، يان بەھۆى كارىگەرى رەفتار مەكانىنەھىت، ئەوا كارىگەرى لەسەر كۆى گىشتىي كۆمەلگا دروستدەكەن، واتە ئەو جۆرەكەسانە ھىچ بارىك لەكۆلى خەلك سوک ناكەن و خۇشيان دەبن بە كۆسپ لەبەر دەم خۇشگوزەرانى خەلك و ئامانجە نىشتەمانى و نەتەھىيەكەندە:

ئەوھى بۇ پارە لايداۋە لەمەسلەك بەجىي دانىشتى چل مېخ و سەد سنگ

وتم بەو حىزە: ئەمىرۆ رۆزى تۆيە بخۆ، دانى بەمەيلت لنگ لەسەر لنگ دىوان: ۷۴

*** **

بىت و دەسم بەدات لەدەسى پىاۋى ناومجاخ ھەوجار بەناۋوقور دەس و پەنجەم گلاۋئەكەم دىوان: ۹۰

*** **

لەدنىا رەفىقى پىاۋى كەر ھەرگىز مەكە(ئەحمەد) لەدەست ئىنسانى جاھىل تاقيامەت پىرەپىي راکە دىوان: ۱۲۵

۲-۱-۲/ ناماژ مەردن بۇ بابەتى گەندەلىي: ئەحمەدموختار وەك تۆيژەرىك، بەتاييەتى لە(مەسەلەى وىژدان)دا بەشتۆمىيەكى زۆر ورد شىوازمەكانى گەندەلىي رۆونكر دوۋەتەم، لەھەندىك شۆنىشىدا چارەسەرى بۇ دەردەكۆمەلەيتىيەكان دىار پىكر دوۋە، بۇنمۇنە: كاتىك باسى گەندەلىي كار بەدەستەنى ھۆكۈمەت دەكەت لەئىش و كار مەكانىندا، كە تاچ رادەيەك خەلكيان چەوساندوۋەتەم و كاروبارى خەلكيان پىشتگۆي خستوۋە لەپىناۋى دەستكەوتى تاييەتى خۇيان، بەلام كاتىك چاۋدىزى ھۆكۈمەت دىت بۇ ناگادارى و وردبىنىكردن لە نىش و كار مەكانىندا، لەو كاتەدا بۇ ھەلخەلەتەندى چاۋدىزەكە ھەندىك لەئىش و كارە خراپەكانى خۇيان پىنەدەكەن. كاتىك چاۋدىزەكە ھات: (ئەمۇسا كۆلانەكان پىر بوون لەپىسى، لەتەرەف بەلەدەيىيە بەدەر مەجەبەك پاكرا ئەمۇ. دائىرەى نىمە كەدەفتەر و ئەسائىكىمان نەبوو، شىتىكىمان دروستكرد، سندوق كەخالى بوو ھەمۇى درابوۋ بەقەرز، پارەمان بەقەرز ھىنا و خستمانە ناۋى، لىباسمان كە ھەمۇ پىس و چلكن بوو، لىباسى جوانمان كرده بەرمان، ئەمۇسا كە قەسەى خۇشمان جىنيو و شەق بوو لەگەل ئەھالى، ئەمۇسا كەوتىنە مېھربانى و زىان شىرىنى) (ئەحمەدموختار، ۲۰۱۰: ۴۶)، دەبىنىن چۆن بەوردى و واقىيەى باسى ھەمۇ گۆرانكارىيەكان دەكەت، كە وەك خۆى دەمورى ھەمۇ كاراكتەرى ناۋ چىرۆكەكەى بەواقىيەى بىبىنىت، بەو شىۋەيە خۇنىدەنەھىي بۇ لايەنە كۆمەلەيتى و دەروونىيەكان كىردوۋە.

نوسەر چ لە بەر ھەمە شىعەرىيەكانىدا بىت، چ لە چىرۆكەكەيدا، ھەندىكچار شىكرەنەھى دەروونى بۇ كەسەكان و بابەتەكانىش دەكەت و واقىيەى شتەكان دەخاتەرۋو، بۇنمۇنە كاتىك باسى چاۋپىكەوتى ئىوان زۆراب ئەفەندى و دەرونىشك دەكەت، كە دەرونىشەكە لەخۇنىدەنەھى خۇيەمە بۇ دەسەلات و سامانى زۆراب، باسى ئازارى وىژدان و ناۋرامى زۆراب دەكەت، چونكى ھەرچەندە مأل و سامانى زۆر بىت، ئەوا كاتىك سەيرى دەكەت ھەمۇ ئەو ستمەنەھى بىردەكەوتىنەھە، كە لەخەلكى ھەژارى كىردوۋە بۇ دەستكەوتى ئەمۇ مأل و سامانە(ھەمان: ۴۴).

۲-۱-۳/ تىروانىنە ئابوورىيەكان(ۋەك ئابوورىناسىك): لەچەندىن شۆنىي گىرانەھى چىرۆكى(مەسەلەى وىژدان)دا، نوسەر شىكرەنەھى جىاۋاز بۇ لايەنى ئابوورى دەكەت و ھەندىكچار ۋەك ئابوورىناسىك باروۋدەكە پروندەكەتەم و باسى بنەمەى گىرنگى ئابوورى دەكەت، بۇنمۇنە: كاتىك باسى زىيانى ئەمۇ دوكاندارە دەكەت، كەسەرەتا زۆراب كارى لەلادەكرد، چۆن ژنى دوكاندارەكە لەخەجكردى پارەدا زىادەموى دەكرد و مېردەكەشى لەبەر ئەھى فرىاي ئەمۇ خەرجىانە نەدەكەوت، بۇيە ناچار لەكرىن و فرۆشتندا غەشى لەخەلك دەكرد(ھەمان: ۱۸)، دەبىنىن نوسەر باسى لايەنىكى ئابوورى دەكەت، كە ئەمۇ پىش كورنەنەھى بوودجە، خەرجى زىاتەرە لە دەستكەوت.

ھەرۋەھە باسى زىادكردى قازانچ و گەشەكردى ئابوورى و بونىدانانى پىشەسازى دەكەت، ئەمۇش كاتىك لە بەزمانى زۆرابەھە پىشنىارى دروستكردى كارگەى جگەرە دەكەت بۇ خاۋن كارەكەى و ئەھى بۇ پروندەكەتەم، كە دەستكەوتى مادىي زىاددەكەت و ئەمۇ بەرومەى كە خەلكەكە دەپىنەبەر ھەم لەبرى ئەھى بىفرۆش بەكەسانىتەر و بىرىت لە شۆنىتەر بخرىتەپىشەسازىيەھە، دەتوانن خۇيان سودى لىبىنىن و لەگارگەدا بىخەنە بوارى پىشەسازىيەھە(ھەمان: ۲۶).

ھەرۋەھە نوسەر زۆر بەوردى و جوانى باسى ھەلسۆكەوت و لايەنى دەروونى بازىرگان دەكەت لەكاتى مامەلەى

عەشقیکی مەجازیی بێت. شاعیر باسی حالەتی عاشقیی راستەقینە دەکات، بێماکانی عەشقیکی دەخاتەر و، کە چینی و چۆنی؟ بۆ نمونە لەدێرێکدا دەلێت:

گەدایی و سۆالکەری بەر مالمەکی، دەسم کەوێ رۆژی خۆنەیکا کەمەن بیدەم بەتەخت و تاجی سۆلتانی دیوان: ۱۷۶

شاعیر نامازە بۆ بێماکی گەرنگی عەشق دەکات، کە ئەویش رەزەمانەندی و نزیکییە لە مەعشوقە، کە بەلای عاشقی راستەقینە ئەو لە هەموو شتێک گەرنگەر و بەهیچ دەستکەوتێکیتر بەر اوارد ناکرێت، چونکە ئەو ئەسودەیی و ئارامی بەگیان و دەروونی مەعشوق دەبەخشێت (تەحسین حەمەزەب، ۲۰۰۷: ۲۵)، هەر لەسەر هەمان بێما، کە هیچ ئێش و نازار و ناخۆشییەکی هێندە دووری مەعشوق سەخت نییە، و بەیچەوانەشەو ئەگەر مەعشوق نامادەبێت، ئەو هەموو نازار و نارەحەتیەکان ئاسانتەر و سوکتر دەبن و خیراتر تێدەپەرن. شاعیر دەلێت:

نەخۆشی خۆشترە لای من لەساغی و سیحەت ئەی جانا

ئەگەر بەک هەفتە جاری بێی بپرسی چۆنە ئەحوالت دیوان: ۶۵

شاعیر تەنها بەبەسکردنی بێماکانی عەشقی راستەقینە ئەو ئەستاو، بەلکو بە وردی پێناسەیی کەسی عاشق دەکات و شیکردنەو بۆ هەست و سۆز و بیروباوەری دەکات لەبەر مەبەر مەعشوقەکەیدا. وەک ئەو دوو نمونەیی خوارەو:

رەسمی عاشق واز لەرۆح هینانە بۆ دلداری خۆی رورەشم گەر من لەرێتا تەری رۆح و سەر نەکەم

بێت و بۆم دەس دا تەماشای پەرچەم و روخساری تو شینم ئەر تەری و نەوشە و لالەیی ئەحمەر نەکەم دیوان: ۸۵

*** **

مردن و سووتان و قوربانی و زەیفەیی (ئەحمەد) تەری سەرکردن لە عەشقا چاومەکم کاری منە دیوان: ۱۵۸

نەجام

بەر هەمی ئەدەبی ئەحمەدموختار جاف، تێکرا بانگی هۆشیاری کۆمەڵگایە و ئاراستەکردنە بەر مو بێما بالاکانی پیشکەوتن و پەروردە تاکەکان لەسەر چاکەخوازی و خوشەویستی نیشتمان. شیعەرەکانی ئەحمەدموختار جاف پێر لەبێنەمای فەلسەفی و دانایی و بەرچاوری، کە دەتوانرێت بکڕین بە بێنەمای پەروردەیی بۆ کۆمەڵگا و نەوێ ئێستا و داهاووش.

ئەحمەدموختار جاف بەواتای وشە کەسیکی رۆشنبیری و لە زۆربەیی زانستەباوەکانی سەر دەمی خۆیدا شارەزایی زۆرباشی هەبوو و شارەزایییەکی لە بەر هەمەکانیدا رەنگیدا و تەمە. بەر هەمەکانی تۆماریکی میژوویی نین، بەلکو کاتییک خۆینەر دەیانخویننەو، و هەستەدەکات لەرۆژگاری ئەمڕۆدا نوسراون و باسی دەردە کۆمەڵایەتی و سیاسی،،، رۆژگاری ئەمڕۆ دەکات و چارەسەریان بۆ دادەنێت.

لە چیرۆکی (مەسەلەیی و یزدان)دا، ئەحمەدموختار جاف بەروونی داوای شۆرشیی هۆشیار بوونەو و چاکسازی کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابووری لە مێللەتەکی دەکات. ئەحمەدموختار، رۆداووە کۆمەڵایەتی و جۆلەیی کەسایەتیەکانی ناو چیرۆکەکی بەشیوێهەکی دارشتوو، کە وەک تۆیژەریکی کۆمەڵایەتی و دەروونناسیک، شارازایانە رۆداووەکانی گێڕاوتەو.

سەرچاوهكان

- ئەحمەد بەگی و سمان پاشا دیوانی ئەحمەد موختار جاف، نامادەکردن و بەراوردکردن و لیکدانەوه و پێشەکی بۆنووسینی د. عیزەدین مستەفا رەسول، چاپخانەی الادیب، بەغدا، ۱۹۸۶.
- ئەحمەد موختار جاف، مەسەلەی وێژدان، چاپی سێیەم، چاپخانەی ئاراس، هەولێر، ۲۰۱۰.
- تەحسین حمەغریب، دڵ و چاو، چاپی یەکەم، چاپخانەی یاد، ۲۰۰۷.
- رەفیع حیلمی، شیعەر و ئەدەبیاتی کوردی، چاپی دووەم، چاپخانەی ئاراس، هەولێر، ۲۰۱۰.
- سەعد فاروق شیخ بزینی (مامۆستا)، بنیاتی هونەری لەشیعەری ئەحمەد موختار بەگی جافدا، چاپی یەکەم، چاپخانەی رۆشنبیر، هەولێر، ۲۰۱۱.
- عەلەددین سەججادی، میژووی ئەدەبی کوردی، چاپی یەکەم، انتشارات کردستان، سنه ۱۳۹۱.
- عەبدولکەریم حمەید عەبدوالکریم، ئەحمەد موختار بەگی جاف-شاعیر و مۆرف-، دەزگای چاپ و پەخشێ سەردەم، سلێمانی، ۲۰۰۰.
- کاروان عوسمان خەیات، کۆبەرەمی ئەحمەد موختار جاف، چاپی یەکەم، ئینتشاراتی کردستان، سنه ۲۰۱۹.
- مارف خەزەندار (دکتۆر)، میژووی ئەدەبی کوردی- بەرگی پێنجەم، چاپی دووەم، چاپخانەی ئاراس، هەولێر، ۲۰۱۰.
- هێمن کریم (دکتۆر)، رۆونییژی لەشیعەرەکانی ئەحمەد موختار جافدا، چاپی یەکەم، چاپخانەی رێدار، ۲۰۲۱.
- هێمن کەریم، لیکدانەوهی هێماکانی چاو و پەبووستەکانی لەشیعەری حافز و ئەحمەد موختار جافدا (لیکۆلێنەوهیەکی بەراوردکارییە)، دووهمین کۆنفرانسی هاوبەشی نیودهولەتی تووژینهوهی زمان و وێژە کوردی و فارسی (زمان ناسی و بووتیقا)، ۹-۲۰۱۹/۶/۱۰، زانکۆی کردستان سنه.
- وزارەتی رۆشنبیری و لاوان، دیداری تایبەت بە شاعیر ئەحمەد موختار جاف، (6)نوسەر، چاپی یەکەم، چاپخانەی کاردۆ، سلێمانی، ۲۰۱۳.

گۆفارهكان:

گۆفاری زانکۆی سلێمانی، ژماره (۵)، سالی ۱۰۰۲.

govara kurdinameye ya navnetewei، ژماره ۵، تۆفەمبەری ۱۲۰۲.

سایتی گۆفاری کۆچ، <https://govarikoch.com/>، ۲۲۰۲/۰۱/۹۱.